

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

¹Медетова Раушан Мамадияровна, ²Жаббаров Зарифбой Рустамович

¹заведующая отделом УзНИИПН

д.п.н., старший научный сотрудник, ²доцент Военного учебного центра НУУз,

подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676471>

Аннотация. В статье приведены концептуальные изменения, имеющие место в ряде стран мира по подготовке военных кадров.

Ключевые слова: военный служащий, качество, образование, концепция.

В текущем году, объявленном по инициативе Президента «Годом поддержки молодёжи и бизнеса», обозначены конкретные задачи по возвышению чести и достоинства человека, обеспечению интересов населения и построению сильной экономики. Акцент сделан на активизацию привлечения иностранных инвестиций, формированию широких возможностей для предпринимательства и частной собственности, уделению особого внимания развитию науки, инноваций, IT-сферы и т.д. Реализация данных задач будет способствовать приведению системы военного образования в соответствии с реалиями времени, приравниваться к современному стандарту высшей военной школы. В этих условиях основные подходы и организационные позиции в определении содержания обучения и воспитания военных служащих соизмеряются с результатами научно-методических поисков всех заинтересованных участников образовательного процесса.

В соответствии с концепцией модернизации системы военного образования приоритетными направлениями её развития и совершенствования качества образовательного процесса являются: уточнение кадрового заказа на подготовку военных служащих и уточнение источников его реализации; внедрение инновационных методов в содержание подготовки военных кадров; применение новых подходов к методическому обеспечению образовательного процесса; существенное изменение системы обучения и воспитания военных служащих. Эти задачи обозначены в выступлении Президента Республики Узбекистан 2 января 2024 года на совещании по вопросам оборонного строительства и развития Вооружённых Сил Республики Узбекистан. В выступлении главы государства охвачены вопросы, связанные с дальнейшим повышением боеготовности и боеспособности войск, оснащением их современным вооружением и военной техникой, модернизацией имеющихся образцов вооружения, военно-патриотическим воспитанием молодёжи страны. Кроме того, на этом совещании речь шла о повышении эффективности боевой и морально-психологической подготовки войск, деятельности органов управления, объединений, соединений и частей, а также высших военных учебных заведений, в которых особое внимание уделяется реформированию национальной армии, совершенствованию организационной структуры и системы дислокации Вооружённых Сил, оснащению войск современными образцами вооружения и техники, повышению их боеготовности и боеспособности, а также профессионализма военных служащих. В республике в корне пересмотрена система технического и тылового обеспечения подразделений, внедрена система аутсорсинга и военных кластеров. Только за прошедший год проведено свыше 24 тысяч мероприятий в махаллях, в учебные сборы

«Школ мужества» привлечено более 5 тысяч молодых людей. Кроме того, проведено также более 580 мероприятий оперативно-боевой подготовки, в которых приняли участие свыше 35 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил [1].

Благодаря принятым мерам повышена эффективность боевой подготовки войск, значительно возрос профессионализм военнослужащих, их боевой дух и психологическая подготовленность. В деятельности военных вузов внедрена новая система подготовки военных кадров на основе передовых технологий и цифровизации военной сферы. Осуществляется поэтапное внедрение современных автоматизированных систем управления войсками, а также совершенствование системы связи.

Следует заметить, что качество обучения связано с выявлением и обоснованием механизма совершенствования качества образования военнослужащих инженерных войск, способствующего проявлению профессионального характера военных кадров разных квалификаций и уровней, направленного на формирование профессиональной и социальной мобильности ее субъектов, умений работать в команде для коллективного принятия решений и выработки правильной стратегии поведения в нестандартных профессиональных ситуациях [2]. Это не полный перечень действий, осуществляемых в нашей республике в целях профессионального становления военнослужащих, то есть приобретения ими военно-профессиональных знаний, умений, навыков, а также опыта деятельности в объеме, обеспечивающем успешное и качественное выполнение ими своих функциональных обязанностей.

В ряде других стран мира также ведётся целенаправленная работа по оснащению национальной армии современными образцами вооружения и военно-технического имущества, а также совершенствованию оборонно-промышленного комплекса. К примеру, в Российской Федерации сделан упор на модернизацию подготовки квалифицированных военнослужащих в высших военных образовательных учреждениях, способных выполнять поставленные перед ними задачи с требуемым качеством в указанные сроки.

В Республике Казахстан в систему военного образования внедряются новые подходы по методическому обеспечению образовательного процесса.

В Республике Беларусь совершенствуется законодательство в сфере подготовки военных кадров.

В Республике Кыргызстан сделан акцент на уточнение кадрового заказа на подготовку офицеров и уточняются источники ее реализации.

В Республике Таджикистан совершенствуется учебно-материальная база военных вузов.

В Республике Туркменистан идёт процесс гуманитаризации военного образования за счёт увеличения бюджета, выделяемого в высших военных учебных заведениях на изучение военной педагогики и психологии управления.

Перечисленное свидетельствует о том, что вся деятельность в области подготовки военных кадров связана с чёткой организацией образовательного процесса в военном вузе, который имеет процессуальный характер – как движение от целей к результату, самоанализу и самооценке.

Основная функция учебной деятельности – когнитивная, нацеленная на удовлетворение потребностей военнослужащих в знаниях с реализацией специфических жизненных мотивов и целей. Полученные знания, способности действий военнослужащие переосмысливают, приходят к новым выводам и обобщениям, применяют их к решению

нестандартных творческих теоретических и практических задач. В этом проявляется преобразующая функция учебной деятельности, которая связана со всеми сторонами личности: потребностями, мотивами, интересами, способностями, волевыми проявлениями, эмоциональным отношением к изучаемым знаниям и оказывает всестороннее воздействие на него и формирует качества личности. В этом выражается воспитательная функция учебной деятельности.

Стержневой линией личностного формирования является воспитание убеждений, моральной стойкости, общественной активности, трудолюбия, решительности, быстроты принятия решения, способности взять на себя ответственность за принятые решения. Указанные личностные качества формируются не изолированно друг от друга, а во взаимосвязи.

Как видно из самой сущности учебной деятельности, она требует применения системного подхода к её изучению и рассмотрению как целостной системы во всей её полноте. Системное рассмотрение педагогических явлений обусловлено задачами комплексной воспитательной, переориентированной военной педагогики на формирование личности военнослужащего.

Целенаправленное использование интеллектуальных, эмоциональных и волевых ресурсов всех военнослужащих, создание условий, обеспечивающих их деятельность на уровне потенциальных возможностей включает получение преподавателем и самими военнослужащими обратной информации, её переработку и соответствующее корректирование процесса обучения.

Преподаватель в ходе изложения учебного материала обращается с информационными вопросами к отдельным военнослужащим, просит их повторить нужные определения, привести примеры, подтверждающие то или иное положение, дать пояснение к используемым на учебном занятии чертежам, схемам, диаграммам, рисункам в пределах усвоенных знаний.

Рассматривая основные направления совершенствования качества профессиональной подготовки военнослужащих в системе высшего военного образовательного учреждения, есть необходимость подчеркнуть роль и значение личностно-социальной среды высшего военного образовательного учреждения (курсанты, преподаватели, методы, формы и условия обучения и воспитания); нематериальный компонент (воспитательная среда, нормативно-регулятивные средства, содержание военного образования, образ жизни военнослужащего, общечеловеческие ценности и Государственные образовательные стандарты); материальный компонент профессиональной образовательной среды (учебно-материальная база, учебно-полевая база и др.).

Таким образом, совокупность педагогических форм обучения, направленных на формирование у военнослужащих профессиональных знаний, умений, навыков, культуры мышления, способности к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, целеустремлённости, решительности, умения находить решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, организованность, исполнительность, самостоятельность, выдержка и самообладание – это не полный перечень качеств личности современного военнослужащего.

REFERENCES

1. <https://president.uz/ru/lists/view/6957>
2. Medetova R.M., Anarboyev A.A. Hamkorlik pedagogikasi asosida bo‘lajak zahiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini rivojlantirish // Ta‘lim-tarbiya sifatini oshirishda hamkorlik pedagogikasi: xalqaro tajriba va zamonaviy yondashuvlar: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami. 2023-yil 13-noyabr. – T.: O‘zPFITI, 2023. – B. 284-287.